

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
148 sahifa, fevral, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....143
Dilshod To'rayev

ISH O'RINLARINI QONUNIYLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH YO'LLARI

Dilshod To'rayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0007-9421-8965

Annotatsiya: Ushbu maqolada ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari tahlil qilinadi. Ish o'rinlarini rasmiylashtirish jarayonlari, bu boradagi davlat siyosati va amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-184-son Farmonining ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, norasmiy bandlikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini, mehnat bozorini tartibga solishda tadbirkorlar va davlat organlarining o'рни tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, ish o'rinlarini qonuniylashtirish, norasmiy bandlik, mehnat bozori, tadbirkorlik, soliq siyosati, ijtimoiy himoya.

Abstract: This article analyzes ways to reduce the shadow economy through the legalization of jobs. It discusses the processes of formalizing jobs, state policy in this area, and ongoing legal reforms, particularly the significance of the Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan "On Measures to Ensure Reliable Protection of the Rights and Legal Interests of Entrepreneurs" No. PF-184. Additionally, the social and economic consequences of informal employment and the roles of entrepreneurs and government bodies in regulating the labor market are examined.

Keywords: shadow economy, labor relations, job legalization, informal employment, entrepreneurial activity.

Аннотация: В данной статье анализируются пути сокращения теневой экономики через легализацию рабочих мест. Рассматриваются процессы официального оформления рабочих мест, государственная политика в этой сфере и проводимые правовые реформы, в частности, обсуждается значение Указа Президента Республики Узбекистан "О мерах по надежной защите прав и законных интересов предпринимателей" № PF-184. Также анализируются социально-экономические последствия неформальной занятости и роль предпринимателей и государственных органов в регулировании рынка труда.

Ключевые слова: теневая экономика, трудовые отношения, легализация рабочих мест, неформальная занятость, предпринимательская деятельность.

KIRISH

Mamlakatimizda tadbirkorlarga iqtisodiyotning tayanchi sifatida qaralib, biznes muhiti tobora qulaylashtirib borilmoqda. Mahalladagi yakka tadbirkorlikdan tortib, yirik loyihalargacha qo'llab-quvvatlanmoqda. Natijada biznesga qiziqish va undan manfaatdorlik oshib bormoqda.

2024-yilning 20-avgust kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan to'rtinchi ochiq muloqoti doirasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek, tadbirkorlarga qonunchilik talablariga amal qilgan holda faoliyat yuritishiga ko'maklashish va qonunbuzilishlarning barvaqt oldini olish mexanizmlarini takomillashtirish, ularning huquqlarini ishonchli himoya qilish va nazorat qiluvchi organlarning mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida 2024-yil 14-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-184-son Farmoni qabul qilindi [1].

Xususan, xodimlar sonini yashirish uchun belgilangan ma'muriy javobgarlik choralari bekor qilinadi.

Joriy yilning 11 oy davomida mamlakatda 520 ming ish o'rni qonuniylashtirildi, ya'ni ishchilar shaxsiy daromad solig'i to'lovchilariga aylandi. eng ko'p yashirin ish o'rinlari qurilish, savdo, jumladan, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish sohasidagi yaqqol ko'rinib qolmoqda. Ishchilarni qonuniylashtirishdan tashqari, mehnat shartnomasi va ishchilarga qo'yiladigan malaka talablari bilan bog'liq muammolar ham bor.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashirin iqtisodiyot va norasmiy bandlik masalalari xalqaro iqtisodiy tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Iqtisodiyot sohasidagi ilmiy manbalarda yashirin mehnat bozorining asosiy sabablari va uni qisqartirish mexanizmlari haqida bir qator konsepsiyalar mavjud. Jumladan, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Ishchi kuchining xalqaro tashkiloti (ILO) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, rivojlangan mamlakatlarda ish o'rinlarini rasmiylashtirishda soliq imtiyozlari, mehnat qonunchiligini yengillashtirish va raqamli xizmatlarni joriy etish muhim rol o'ynaydi [4-7].

O'zbekistonda ushbu sohadagi tadqiqotlar cheklangan bo'lib, mavjud manbalar asosan soliq yukini kamaytirish va mehnat bozorini rasmiylashtirish bilan bog'liq islohotlarga bag'ishlangan. 2024-yilda qabul qilingan PF-184-son Farmoni doirasida mehnat munosabatlarini qonuniylashtirishga oid chora-tadbirlar belgilab berilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mehnat bozorini rasmiylashtirish nafaqat davlat byudjetiga tushumlarni oshirishga, balki aholining ijtimoiy himoya darajasini yaxshilashga ham xizmat qiladi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda norasmiy, og'zaki kelishuv asosida ishlayotgan ishchilarning tirikchilik manbalaridan mahrum bo'lishi natijasida, yordam so'rab davlatga yoki boshqa homiylarga murojaat qilayotganini ko'rmoqdamiz.

«Ma'lum bo'ldiki, rasmiy statistika bo'yicha bu hududda ishsizlar soni 10 ming nafarni tashkil etgan bo'lsa, uyma-uy yurib chiqqanda ularning soni 3000 nafar bo'lib chiqdi. Nima uchun? Chunki kimdir norasmiy ravishda quruvchi, boshqasi norasmiy ravishda do'konda ishlaydi va hokazo. Bir so'z bilan aytganda, bu juda katta va murakkab muammo»¹.

Soliq qo'mitasi tomonidan soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemasini e'lon qilib borilmoqda. Bularga xodimlarning haqiqiy sonini, bajarilgan ishlarning haqiqiy hajmini yashirish, xarajatlarni sun'iy ravishda oshirish va boshqalar kiradi (1-jadval).

1 <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/20/legalization/>.

1-jadval. Tijorat tashkilotlaridagi ishchi xodimlar [10] 01.10.2024-y.

T/P	Худуд номи	Фаолият юритаётган		шу жумладан					
		сони	ишчи сони	Ишчи кўрсатмаган		1 та ишчи кўрсатган		2 та ишчи кўрсатган	
				сони	фоизи	сони	фоизи	сони	фоизи
Жами		446 581	2 444 381	82 586	18,5%	130 691	29,3%	71 804	16,1%
1	Қорақалпоғистон Рес.	22 969	78 729	6 115	26,6%	7 086	30,9%	3 222	45,5%
2	Андижон вилояти	25 767	158 583	4 248	16,5%	8 092	31,4%	4 043	50,0%
3	Бухоро вилояти	28 858	109 467	5 635	19,5%	8 955	31,0%	4 842	54,1%
4	Жиззах вилояти	20 642	83 995	3 379	16,4%	8 078	39,1%	3 469	42,9%
5	Қашқадарё вилояти	35 004	241 295	3 597	10,3%	11 730	33,5%	6 893	58,8%
6	Навоий вилояти	19 862	73 707	5 166	26,0%	6 163	31,0%	3 507	56,9%
7	Наманган вилояти	26 511	128 681	5 265	19,9%	7 863	29,7%	3 830	48,7%
8	Самарқанд вилояти	43 026	174 978	7 315	17,0%	14 042	32,6%	7 554	53,8%
9	Сурхондарё вилояти	23 252	93 360	3 540	15,2%	6 934	29,8%	4 726	68,2%
10	Сирдарё вилояти	12 562	71 378	1 399	11,1%	4 342	34,6%	2 025	46,6%
11	Тошкент вилояти	39 639	228 818	8 030	20,3%	9 662	24,4%	5 798	60,0%
12	Фарғона вилояти	39 472	211 944	4 631	11,7%	12 516	31,7%	7 396	59,1%
13	Хоразм вилояти	25 917	118 430	6 470	25,0%	6 555	25,3%	3 893	59,4%
14	Тошкент шаҳри	83 100	671 016	17 796	21,4%	18 673	22,5%	10 606	56,8%

Xodim sonini yashirish bo'yicha 446,6 mingta tadbirkorlik subyekting 83 mingtasi (yoki 18,5 foiz) hisobotida umuman ishchi ko'rsatmagan, 202 mingtasi (yoki 45 foizi) 1-2 tadan ishchi xodim ko'rsatgan. Mazkur ko'rsatkichlar savdo va umumiy ovqatlanishda 66 foizni tashkil etgan.

Hozirgi vaqtda aholini ish bilan qamrab olishda ish beruvchi va norasmiy ishlaydigan yollanma ishchilarning mehnat munosabatlarini to'liq rasmiylashtirish masalasiga qaratishimiz zarur. Bu esa osonlikcha hal bo'lmaydi. Zero, norasmiy ishlovchi yollanma ishchilar va ularning oilalari hozirgi paytda ijtimoiy himoyaga eng muhtoj qatlamga aylandilar. Amaldagi mehnat qonunchiligini bilmaslik yoki bilishni istamaslik, kunlik ish haqini naqd pul ko'rinishida olib va sarob yutuqlar orqasidan quvib yurayotgan vatandoshlarimizning ertangi kunlari hamda munosib nafaqa haqida o'ylamasalar ham bo'ladi [9].

Shu nuqati nazardan, norasmiy ishchilar zamonaviy interaktiv xizmatlarni keng joriy etish, elektron shaklda yoki "Call-markaz" orqali axborot va maslahatlar ko'rsatish sifatini yaxshilash, huquqiy bilimlari va madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot tadbirlarini kengaytirish, xizmat ko'rsatishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llash va raqamlashtirishni yanada rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbekistonning amaldagi Mehnat kodeksiga muvofiq, yollanma ishchilarga ish beruvchi soliq to'lovchi - yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar o'zlarining barcha xodimlarini to'g'ri va o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazishlari shart [2]. Yollanma ishchilar mehnatidan tegishli ravishda rasmiylashtirmasdan foydalanish jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi. Bu qonunbuzarlikning miqdoriga qarab hatto jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. Chunki xodimning o'ziga va davlatga (soliq ko'rinishidagi) to'lanmagan mablag'lar ularning huquqlariga putur yetkazadi: tadbirkorning qat'iy belgilangan soliq to'lovi, ijtimoiy soliq, yuridik shaxslar daromad solig'i, jismoniy shaxslarning oylik ko'rinishidagi daromadlaridan soliqlar to'lanmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqib, yashirin ish o'rinlarini qisqartirish orqali davlat byudjetiga tushumlarni ko'paytirish maqsadida quyidagilar taklif etiladi:

Korxonalarining faoliyat turi, bajarilayotgan ish hajmidan kelib chiqib, kerak bo'lgan ishchilar sonini ko'rsatish me'yorni joriy etish;

Qurilish, qurilish-montaj, ta'mirlash ishlarini amalga oshiruvchi subyektlarning mehnatga haq to'lash fondi tuzilgan loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan ish haqi fondining 80 foizidan past bo'lganda, soliq organlariga daromad solig'i va ijtimoiy soliqni hisoblashda loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan ish haqi fondining 80 foizini qo'llash vakolatini berish;

Tadbirkorlar norasmiy ishchilarni rasman ishga olishlari ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish, Bunda norasmiy ishchini qonuniylashtirgan fuqarolarga birinchi oy uchun hisoblab, to'lab berilgan haqqining 20 % miqdorida rag'batlantirish tizimini joriy qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-noyabrdagi "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida"gi PF-184-son Farmoni. <https://www.lex.uz/docs/7231780>.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.
3. Jahon banki (2022). «Tengsizlik va yashirin iqtisodiyot: Rivojlanayotgan bozorlarda mehnat bozorining rasmiylashtirilishi». Washington D.C.: World Bank Publications.
4. International Labour Organization (ILO) (2021). «The Role of Labour Market Regulation in Reducing Informal Employment». Geneva: ILO Reports.
5. Schneider, F. (2020). «Shadow Economy and Labour Market Regulations in Transition Economies». Cambridge University Press.
6. OECD (2021). «Labour Market Reforms and Tax Compliance: Case Studies from Developing Countries». Paris: OECD Publishing.
7. Guliyamov, B. & Rahimov, Sh. (2023). «O'zbekistonda mehnat bozorini tartibga solish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish strategiyasi». Toshkent: Iqtisodiyot va Taraqqiyot nashriyoti.
8. Statista (2023). «Uzbekistan Labour Market Indicators: Employment, Informal Economy, and Taxation».
9. UNDP Uzbekistan (2023). «Strengthening Labour Market Policies to Reduce Informal Employment in Uzbekistan». Tashkent: UNDP Reports.
10. Yevropa Ittifoqi tadqiqot markazi (2022). «Yevropada mehnat bozorini rasmiylashtirish bo'yicha siyosat tajribasi». Bryussel: EU Labour Market Reports.
11. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/20/legalization/>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100